

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 700 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, PENILAI/ASESOR DAN PESERTA DINILAI/ASESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya pelaksanaan kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi dalam kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi Penilaian Beban Kerja Dosen dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PANITIA PELAKSANA, PENILAI/ASESOR DAN PESERTA DINILAI/ASESI PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi bertugas:
1. Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 serta menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Penilai/Asesor bertugas menilai laporan Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan menyampaikan hasil penilaiannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Peserta/Asesi bertugas mengikuti uji assessmen kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan selesai.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 700 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JUNI 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, PENILAI/AESOR DAN PESERTA DINILAI/AESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Nama	Gol.	Jabatan
1.	H. Haris Faulidi Asnawi, M.Si	III	Ketua
2.	Imadduddin, MA	III	Sekretaris
3.	Abu Bakar, S.Ag., M.HI	IV	Anggota
4.	Dr. H. Muhdi, M.Ag.	III	Anggota
5.	Nani Hizriani, M.A.	III	Anggota
6.	Rahman Helmi, S.Ag., M.SI	III	Anggota
7.	Erwinsyah, M.Kom	III	Anggota
8.	Hadi Rustami	III	Anggota
9.	Aulia Akbar Setyogomo, S.kom	III	Anggota
10.	Rahmad Oktavianto, S.Kom	III	Anggota
11.	Lisa Liana, M.Pd.	-	Anggota
12.	Maulida Rezkia, S.Pd.	-	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 700 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JUNI 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, PENILAI/ASESOR DAN PESERTA DINILAI/ASESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DAFTAR PENILAI/ASESOR
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	Asesor	NIRA	Gol
1.	Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag. M.Pd.I.	2214210081289420000	IV
2.	Dr. Ahmad Muradi, M. Ag.	2212210081025130000	IV
3.	Dr. Ahmad Salabi, M.Pd	2212210081026420000	III
4.	Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag	2210210080501129121	IV
5.	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I	2212210081024630108	III
6.	Dr. Dina Hermina, M.Pd.	2210210080502730110	III
7.	Dr. Fahmi, Lc., MA.	2212210081024730112	IV
8.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I.	2217210081484230791	III
9.	Dr. Faisal Mubarak, Lc., MA	2214210081292130125	IV
10.	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd	2213222141137225471	III
11.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.	2213210081110930127	III
12.	Dr. Hj. Halimatus Sakdiah, S.Ag., M.Si	2210210080505729103	IV
13.	Dr. H. Hidayat Ma'ruf, M. Pd.	2210210080501830124	IV
14.	Dr. Irfan Noor, M. Hum	2210210080504829118	IV
15.	Dr. Jalaluddin, M. Hum	2209210080139230066	IV
16.	Dr. M. Noor Fuady, S. Ag, M. Ag	2210210080506930789	IV
17.	Dr. M. Ramli, M.Pd.	2209210080140029106	IV
18.	Dr. Hj. Mila Hasanah, M. Ag.	2210210080507130109	IV
19.	Dr. Muhamad Sabirin, S.Pd., M.Si.	2210210080506330118	III
20.	Dr. Noor Alfulaila, S.Pd.I., M.Pd.	2214210081290130131	III
21.	Dr. Norhidayat S.Ag., MA.	2211210081151005925457	III
22.	Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd.	2210210080500729113	IV
23.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	2221210081682530067	III
24.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, S.Ag., M.Ag	2212210081025430114	III
25.	Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag. M. Ag	2210210080505030121	IV
26.	Dr. Raida Asfihana, S.Pd., M.Pd.,	2212210081025630129	IV
27.	Dr. Ridha Darmawaty M.Pd.	2216210081424528276	III
28.	Dr. Hj. Salamah, M. Pd	2210210080501230061	IV
29.	Siti Muflichah, M. Ag., M. Ed, Ph.D	2210210200610630790	III
30.	Dr. Syaugi M.A.	2211210081151005729115	IV
31.	Dr. Tarwilah, M.Ag	2209210080144529117	IV
32.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	2212210081024830059	IV
33.	Zainal Pikri M.Ag., MA., Ph.D	2212210081025230117	III
34.	Dr. Zaki Mubarak, SE, M.Si	22102110080506126924	IV
35.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ,, M.A.	220921008014729104	IV
36.	Dr. H. Abd. Basir, M. Ag.,	2209210081151004829102	IV
37.	Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag	220921008044829112	IV
38.	Dr H. Ahmad Mujahid, MA	2210210080508830115	IV
39.	Dr Dr. Ahmad Syadzali, M.Hum, M.Hum	2210210080504629822	IV

NO	Asesor	NIRA	Gol
40.	Prof. Dr. H. Ahmadi, MH., M.Hum	220921008038129832	IV
41.	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA	220921008042729839	IV
42.	Prof. Dr. H Fathurrahman Azhari, M.HI	2209210080138429105	IV
43.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH.	2209210080138530126	IV
44.	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag	2210210080504530062	IV
45.	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed.	2209210080139030119	IV
46.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd.	220921008030231641	IV
47.	Dr. M. Daud Yahya, S.Ag, M.Ag	2213210081111230065	IV
48.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	2209210080139630122	IV
49.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.	220921008030429111	IV
50.	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	2218210081510030999	III
51.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M. Hum	2209210080140429821	IV
52.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum	2209210080139529116	IV
53.	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M. Ag.	2210210080505530116	IV
54.	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag.,M.Pd.	2210210080505830788	IV
55.	Dr. Nuryadin, M. Ag	2210210080508530063	III
56.	Dr. Raihanah, S.Pd.I, M.Ag.	2210210080508925458	III
57.	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA,	2210210080500329109	IV
58.	Dr. Sukarni, M.Ag.	2209210080143529120	IV
59.	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd.	2209210080143630130	IV
60.	Dr. Surawardi, S.Ag., M.Ag., M.Ag	2210210080504130792	IV
61.	Dr. H. Suriagiri, M.Pd	2209210080143730123	IV
62.	Dr. Taufiqurrahman, S. Ag, M. Ed.	2210210080506625483	III
63.	Dr. Wahyudin, M.SI	2209210080144829830	IV
64.	Dr. H. Hamdan, M.Pd.	2209210080138729108	IV
65.	Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.	2219210081683530068	III
66.	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.	2209210080141729107	IV
67.	Dr. Amelia Rahmaniah, M.H	22132100811110629119	IV
68.	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	2214210081289529824	III
69.	Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag	2211210081113005030111	IV
70.	Dr. Hajiannor, M.Ag		IV
71.	Dr. Hilmi Mizani, M.Ag	2209210080138930128	IV
72.	Dr. M. Rusydi, M.Ag	2215210081393130107	IV
73.	Dr. Muhaimin, MA	2211210081132005230060	IV
74.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA	2209210080141129838	IV
75.	Dr. Inna Mutmainnah, MA	9912210081025317784	IV
76.	Dr. Ridha Fadillah, MA	2214210081289630113	III
77.	Dr. Saifuddin, M.Ag	2209210080142930120	III
78.	Prof. Dr. Zulfa Jamalie, M.Pd	2211210081142005529114	IV

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 700 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JUNI 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, PENILAI/AESOR DAN PESERTA DINILAI/AESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DAFTAR PESERTA DINILAI/AESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
1.	PROF. DR. H. A. FAHMI ARIEF, MA	AL-BALAGHAH	2013055301
2.	PROF. DR. H. SYAIFUDDIN SABDA, M.AG	ILMU PENDIDIKAN	2021065801
3.	PROF. ANI CAHYADI, M.PD.	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2030087601
4.	PROF. DR. H. RIDHAHANI FIDZI, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2030105501
5.	PROF. DR. H. ABDULLAH KARIM, M.AG	TAFSIR/ULUMUL QUR'AN	
6.	M. ADRIANI YULIZAR, S.AG., M.A.	BAHASA ARAB	2015067202
7.	DR. RIDHA DARMAWATY, M.PD.	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2026128301
8.	SYAIPUL HADI, SIP, A. MD, MA	ILMU KOMUNIKASI	2005126902
9.	HASNI NOOR, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2030037201
10.	RIF'AN SYAFRUDDIN, LC., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2022077204
11.	MUHDI, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2002087007
12.	GUSTI YASIR ARAFAT, S.S, MA	KOMUNIKASI	2012028301
13.	AFIFAH LINDA SARI, M. PD.	INTRODUCTION TO LINGUISTICS	2010118701
14.	DRS. SAADILLAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2020056401
15.	DRA. ANDI IRLINA, M.HUM	BAHASA INGGRIS	2001126904
16.	NANI HIZRIANI, S.PD	BAHASA INGGRIS	202711771
17.	SITI MUFlichAH, M.AG., M.ED	BAHASA INGGRIS	2020087402
18.	DRA. NIDA MUFIDAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2014126501
19.	DR. RIDHA FADILLAH, M.ED	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2008117402
20.	HIDAYAH NOR, S.PD., M.PD.	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2024068802
21.	NURLAILA KADARIYAH, S.AG, M.PD	BAHASA INGGRIS	2018117002
22.	NOR ALFULAILA, S.PD., M.PD	BAHASA INDONESIA MI	2002098302
23.	HJ. NOOR MAULIDIYAH BT. JAILANI ABIN DULAH, MA.	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2004037802
24.	DR. MUHAIMIN, S.AG., MA	EKONOMI ISLAM	2017087402
25.	H. ABDUL GAFUR, L.PH., MA	ILMU EKONOMI	2002038101
26.	PATI MATU JAHRA, S.AG., M.SI	EKONOMI MAKRO ISLAM	2018047402
27.	YULIA HAFIZAH, MEI	EKONOMI ISLAM	2024077901
28.	ERISSA NILASARI, MP	EKONOMI	2028088401
29.	MUHAMMAD QOMARUDDIN, M.E.	EKONOMI ISLAM	2113038904
30.	DIFI DAHLIANA, S.E.I, M.E.I	EKONOMI SYARIAH	2029038502
31.	HARIS FAULIDI ASNAWI, LC., M.SI	EKONOMI ISLAM	2010047902

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
32.	JUMI HERLITA, M. SC.	MANAJ. BANK & LEMB. KEUANGAN ISLAM	2005128005
33.	MUHAMMAD NOVAL, SEI, SE, M.SI	AKUNTANSI SYARIAH	2031088903
34.	RADEN YANI GUSRIYANI, S.E., M.M.	SIPETSOS EKONOMI ISLAM	2028087101
35.	ILHAM AKBAR, M.KN	HUKUM EKONOMI	2020108601
36.	PROF. DR. H. M. HANAFIAH, M.HUM	TAFSIR	2005025901
37.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN BARNI, M.AG	TAFSIR (BAHASA ARAB)	2012116201
38.	PROF. DR. H. AHMAD KHAIRUDDIN, M.AG	ILMU HADITS	2010126902
39.	PROF. DR. HJ. MASYITHAH UMAR, M. HUM.	ILMU FIQIH	2013085501
40.	DRS. BASRIAN, M.FIL.I	TAFSIR	2020076101
41.	DR. HAIRUL HUDAYA, M.AG	HADIST	2023107501
42.	DR. M. DAUD YAHYA	TAFSIR	2010127302
43.	H. BADRIAN, S.AG, M.AG	TAFSIR AYAT AHKAM	2017077302
44.	DR. WARDANI, M.AG	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2011047301
45.	DRA. HJ. RUSDIYAH, M.H.I	SEJARAH HUKUM ISLAM	2018066701
46.	DR. ZAKI MUBARAK, SE., M.SI	AKUNTANSI SYARIAH	2031107701
47.	MUBARAK, MA	PSIKOLOGI UMUM	2001058001
48.	NURUL RAHMI, M. PD.	BIMBINGAN KONSELING	2027068801
49.	DR. TAUFIK HIDAYAT, M.KES., PSIKOLOG	PSIKOLOGI	2014058104
50.	MUH. FAJARUDDIN ATSNAN, M.PD.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	1104058701
51.	MAYANG GADIH RANTI, S.SI, M.PD	PENDIDIKAN MATEMATIKA	1107088701
52.	KHAIRIATUL MUNA, S.PD., M.PD	PENDIDIKAN KIMIA	2007129102
53.	IQBAL HAITAMI, ST., M.ENG.	PENDIDIKAN KIMIA	1114018601
54.	SITTI RAHMASARI, S.PD., M.PD	PENDIDIKAN FISIKA	2017049001
55.	LUTFIYANTI FITRIAH, M.PD	PENDIDIKAN FISIKA	2021049002
56.	SURYANDARI, S.PD., M.PD	PENDIDIKAN FISIKA	2010079001
57.	RINDA AZMI SAPUTRI, M.PD.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	1112029301
58.	MUH. NADIR, S.AG, M.PD.I	BAHASA ARAB	2017097702
59.	DRA. HJ. NOOR'AINAH, M.FIL.I	HADITS	2001016601
60.	DRA. HJ. RABIATUL ASLAMIAH, M.AG	HADITS	2028046001
61.	DRS. NISPAN RAHMI, M.AG	HADITS AHKAM	2001056701
62.	AKHMAD SAGIR, S.AG., M.AG., PH.D	ULUMUL HADIST	2017127101
63.	DRS. HM. ABDUH, MA	ULUMUL QUR'AN	2002056301
64.	H. IBNU ARABI, S.AG., M.AG	ULUMUL QUR'AN	2024047101
65.	DRA. MULYANI, M.AG.	ULUMUL QUR'AN	2010106801
66.	DR. H. ABDUL BASIR, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2004106801
67.	MUHAMMAD ARABIY, M.A.	HADITS	2001088602
68.	DR. HAMIDI ILHAMI, M.AG	TAFSIR	2019027302
69.	DRS. ABDUL SANI, M.PD	MANAJ. DAKWAH	2003056302
70.	RAHMAWATI, M.PD.SI	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2008118202
71.	DR. HJ. GUSTI MUZAINAH, SH, MH	ILMU HUKUM	2023026601
72.	IMAM ALFIANNOOR	MUQARANAQ QAWANIN	2008017501
73.	AHMAD MUHAJIR, MA.	HUKUM TATA NEGARA	2011058202
74.	DR. MAHMUD YUSUF, M.SI	ILMU PERBANKAN	2026017901
75.	MUJIBUROHMAN, MA., PH.D	HUKUM PERDATA ISLAM	2028067203
76.	MUHAMMAD RIZALI, M.H	HUKUM BISNIS	2016018601

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
77.	DR. H. ANWAR HAFIDZI, LC., MA.HK	HUKUM ISLAM	2128078501
78.	RAHMAT FADILLAH, M.H.	HUKUM	2019079601
79.	H. NURIL KHASYI'IN, LC., MA	ILMU POLITIK	2025028301
80.	DRA. HJ. NOORWAHIDAH, M.AG	USHUL FIQH	2025066101
81.	ANNISA SAYYID, M.SI.	AKUNTANSI SYARIAH	2026058301
82.	MUHAMMAD HIKAM, MA.EK.	EKONOMI SYARIAH	2016068404
83.	ISNY LELLYA, S.AG., M.AG	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2017027201
84.	DR. RIINAWATI, M.PD.	MANAGEMEN	2029018503
85.	DRS. MUHAMMAD YUSERAN, M.PD	MANAJ. PENDIDIKAN	2021026902
86.	H. MUHNIANSYAH ARASYID MAHANI, S.PD., M.PD	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2007016601
87.	DRS. H. SARKATI, M.AG	SUPERVISI PENDIDIKAN	2001075803
88.	ROHANA FARIDAH, SE, MM	MANAJEMEN	2027047802
89.	DEVI NOVIYANTI, M.M.	MANAJEMEN PEMASARAN	0925018702
90.	RESTU KHALIQ, M. M.	MANAJEMEN BANK & LEMBAGA KEUANGAN ISLAM	2014028601
91.	DR. AHMAD SALABI, M.PD	MANAJ. PEND. ISLAM	2011127202
92.	H. SAMSUNI, S.SOS., M.AP	ADMINISTRASI & SUPERVISI PENDIDIKAN	2021046002
93.	HELDA RAHMAWATI, S.SI., M.PD.	MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA	2028078902
94.	SHANTY KOMALASARI, M.PSI. PSIKOLOG	PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI	2015028302
95.	FAKHRIE HANIEF, S.TH.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2007048603
96.	SYAMSUNI, S.PD.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2008087705
97.	NAJIB IRSYADI, S.TH.I., M.HUM	ULUMUL QUR'AN	2016129001
98.	ALI MU'AMMAR ZAINAL ABIDIN, S.S.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2009097903
99.	DR. DZIKRI NIRWANA, S.TH.I., M.AG	MET. PEN. HADITS	2027127801
100.	DR. RAHMAT SHOLIHIN, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2011017302
101.	DRA. FARIDAH, M.H.I	ULUMUL QUR'AN	2007106101
102.	DR. SAIFUDDIN, M.AG	TAFSIR HADIS	2021087101
103.	FAHMI RIADY, S.TH.I., M.S.I	ILMU HADITS	2023027704
104.	HAFIZ MUBARAK, S.TH.I., M.PD.I	QUR'AN HADITS	2010058902
105.	HANAFI, S.TH.I., M.A.	IAT	2020099202
106.	SITI WAHDAH, SIP., M.IP	ILMU PERPUSTAKAAN	2010088701
107.	PROF. ZULFA JAMALIE, S.AG., M.PD., PH.D	ISLAM DAN BUDAYA LOKAL	2025057102
108.	PROF. DR. H. MUJIBURRAHMAN, MA	FENOMENOLOGI AGAMA	2009127102
109.	PROF. DR. H. M. FAHMI AL- AMRUZI, M.HUM	ILMU HUKUM	2001116102
110.	PROF. DR. HJ. JUAIRIAH, M.PD	BAHASA INDONESIA	2006016001
111.	DRS. HUMAIDY, M.AG	SEJARAH	2020106001
112.	MURSALIN, S.PD., M.PD.	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2022069201
113.	DRA. HJ. SHAPIAH, M.PD.I	SEJ. PERD. ISLAM	2019026501
114.	DRS. NOR IPANSYAH, M.AG	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2010026701
115.	DRA. HJ. MUDHIAH, M.AG	SKI	2030106502
116.	NUR FALIKHAH, M.SC	ILMU SOSIAL	2029108301
117.	SAMSUL RANI, S.AG, M.SI	KOMPOL & LINBUD	2010047003
118.	ANALISA FITRIA, S.PD.,M.SI	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2029038101
119.	MAHDIA FADHILA, M.PSI. PSIKOLOG	PSIKOLOGI	2002088701

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
120.	MUSFICHIN, S.SOS.I., MA	PSIKOLOGI	2024037901
121.	HELMA NURAINI, S. PSI., M.PD	PSIKOLOGI	2030087602
122.	ANWAR FUADI, M.A.	PENGANTAR PSIKOLOGI	2001038403
123.	WILLY RAMADAN, S.PD., M.S.I.	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2018048902
124.	IMADDUDDIN, M.A.	PSIKOLOGI SOSIAL	2025098202
125.	MIFTAHUL AULA SA'ADAH, S.PSI., M.PSI.,PSIKOLOG	PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN SPESIFIK	2004128701
126.	WIDIYA ARIS RADIANI, S.PSI., M.PSI., PSIKOLOG	TEORI TESTING DALAM BIMBINGAN	2004128503
127.	ERMALIANI, M.PD	BIMBINGAN KONSELING	2014088802
128.	MUFIDA ISTATI, M.PD.	BIMBINGAN KONSELING	2021078901
129.	MEYNINDA DESTIARA, S.PD., M.PD.	KEWIRAUSAHAAN BIOLOGI	2017129102
130.	MUSYARRAFAH, M.PD.I.	PENDIDIKAN DASAR	2003018901
131.	DR. HJ. RABIATUL ADAWIAH, M.AG	FILSAFAT AGAMA	2013047601
132.	DR. FATRAWATI KUMARI, M.HUM	FILSAFAT AGAMA	2009096801
133.	ZAINAL FIKRI, M.AG, PH.D	FILSAFAT AGAMA	2031017102
134.	DR. M. RUSYDI, M.AG	FILSAFAT UMUM	2003048002
135.	ANSHARULLAH, S.AG. M.FIL.I	FILSAFAT UMUM	2009067501
136.	NOOR HASANAH, S.PD.I., MA	PSIKOLOGI AGAMA	2018128402
137.	DR. HJ. HALIMATUS SAKDIAH, S.AG., M.SI	PSIKOLOGI AGAMA	2013047602
138.	DR. HIDAYAT MA'RUF, M.PD	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2030076901
139.	DRS. ARNI, M.FIL.I	ALIRAN KEPERCAYAAN	2011016301
140.	HUSAINI, S.PD.I., M.PD.I	PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM	2021118702
141.	NUR AENI SANJAYA, S.SOS., M.A.	BKPI	2021039503
142.	DINA APRILIA, M.PSI., PSIKOLOG.	ILMU PSIKOLOGI	1122048403
143.	PROF. DR. H. FATHURRAHMAN AZHARI, M.HI	USHUL FIQH	2009066001
144.	PROF. DR. H. AKH. FAUZI ASERI, MA	ILMU TAFSIR	2023125501
145.	PROF. DR. AHMADI HASAN, MH	HUKUM ISLAM	2006045801
146.	PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY, MA	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2014085601
147.	DR. SYAUGI MUBARAK, S.AG., MA	HUKUM	2006027001
148.	DR. HJ. HAYATUN NA'IMAH, M.HUM	HUKUM TATA NEGARA	2025057402
149.	DRA. HJ. WAHIDAH, MHI	HUKUM ISLAM/FIKIH MAWARIS	2027036701
150.	DRS. A. GAZALI, M.HUM	ILMU FIKIH	2005115801
151.	ZAINAL MUTTAQIN, M.AG.	FIQH JINAYAT	2002037702
152.	DR. H. SUKARNI, M.AG	USHUL FIQH	2017046301
153.	ANNISA MAHFUZAH, M.H	EKONOMI BISNIS	2110029303
154.	YULIA HAIRINA, M. PSI.	PSIKOLOGI	2018038401
155.	DR. H. JALALUDDIN, M.HUM	MET. PENELITIAN/HUKUM/HA M	2026116601
156.	DRA. ST. RAHMAH, M.AG	MET. PEN. DAKWAH	2012026802
157.	RAHMADI, S.AG., M.PD.I	MET. RISET	2010107401
158.	AHDA FITHRIANI, S.H.I., MHI.	PENGANTAR STUDI ISLAM	2020068802
159.	DRS. MURDAN, M.AG	MET. STUDI ISLAM	2004036601
160.	NORHIDAYAT, S.AG, MA	MET. STUDI ISLAM	2027087701
161.	SULAIMAN KURDI, S.AG., M.SI	MET. STUDI ISLAM	2016117101
162.	ASIKIN NOR, M.AG.	MET. STUDI	2018077204
163.	BASHORI, M.AG	METODOLOGI PENELITIAN TAFSIR	2001017003

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
164.	DRA. TARWILAH, M.AG	MET. PENGAJARAN AGAMA	2011126801
165.	NURUL HIMMAH, S.PD., M.PD.	KAPITA SELEKTA BIOLOGI	2028079102
166.	WARDATUN NADHIROH	TAFSIR	2114069001
167.	DIANA RAHMI, S.AG., M.H.	PERADILAN ISLAM	2014077202
168.	DRA. HJ. YUSNA ZAIDAH, MH	HUKUM AP. AGAMA	2012086703
169.	DRA. HJ. AMELIA RAHMANIAH, MH	HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA	2019057102
170.	DRA. NAIMAH, MH	PERADILAN ISLAM	2021056701
171.	H. BAHRAN, SH, MH	HUKUM ACARA	2005066101
172.	DR. H. AKHMAD SUKRIS SARMADI, S.AG, M.H	ILMU HUKUM	2013047103
173.	H. FUAD LUTHFI, S.AG, MH	PERADILAN ISLAM	2020087001
174.	ERGINA FARALITA, S.H.,M.H.	LEGAL DRAFTING	1105128801
175.	DR. HJ. MARIANI, S.H., M.AG	ILMU HUKUM	2004056602
176.	MUHAMMAD FAHMI NURANI, M.H.	HUKUM	2028129003
177.	ARIE SULISTYOKO, S.SOS, MH	ILMU POLITIK	2018017902
178.	HJ. ZULPA MAKIAH, M.AG	USHUL FIQH	2017097802
179.	DR. HJ. SESSI REWETTY RIVILLA, M.MPD	MATEMATIKA	2031105701
180.	HASBY ASSIDIQI, S.PD.M.SI	MATEMATIKA	2019108201
181.	MUHAMMAD AMIN PARIS, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	1114058102
182.	DR. H. YAHYA MOF, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2019096202
183.	YUSRAN FAUZI, S.PD.I., M.PD.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2004058203
184.	ARDIAN TRIO WICAKSONO, S.SI., S.PD., M.PD.	PENDIDIKAN KIMIA	2027068803
185.	RATNA KARTIKA IRAWATI, S.PD., M.PD.	KIMIA ORGANIK	2022108801
186.	EKO WAHYU NUR SOFIANTO, S.PD., M.PD.	PENDIDIKAN FISIKA	2023118501
187.	TRINING PUJI ASTUTIK, S.SI., S.PD., M.PD.	KIMIA ANALISTIK	2018058701
188.	FITRI NUR HIKMAH, S.PD.SI., M.PD.SI.	FISIKA MODERN	2019058901
189.	AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.PD., M.PD.	BIOSTATISTIKA	2001089201
190.	LATIFATURRAHMAH, M.SI	MATEMATIKA	2013038401
191.	MUHAMMAD IQBAL, S. TH.I., M.S.I	ILMU FILSAFAT	2006097702
192.	ABDUL HAKIM, S.AG., M.AG.	FILSAFAT	2002027501
193.	DR. HJ. MILA HASANAH, M.AG	FILSAFAT PENDIDIKAN	2011057202
194.	DR. IRFAN NOOR, S.AG., M.HUM.	FILSAFAT ILMU	2014047101
195.	HAJIANNOR, M.AG.	FILSAFAT UMUM	2019087201
196.	DR. AHMAD SYADZALI, S.AG., M.HUM	FILSAFAT	2001057202
197.	DR. SURIAGIRI, M.PD	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2009116303
198.	DR. SYAIFUL BAHRI DJAMARAH, M.AG	PSIKOLOGI BELAJAR	2001066101
199.	HARIS FADILLAH, S.PD, M.PD	PSIKOLOGI PEND	2003026801
200.	DR. BUDI RAHMAT HAKIM, S.AG., M.H.I	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2010047901
201.	SURYA EKA PRIYATNA, M. CS.	TEKNIK INFORMATIKA	2010037701
202.	AULIA AZIZA, S.AG, M.SI	SISTEM INFO. DAKWAH	202311722
203.	DR. H. HAMDAN, M.PD	PENGEMB. KURIKULUM	2005046603
204.	DR. HILMI MIZANI, M.AG	PERENC. PENGAJARAN	2015086101
205.	DRA. HJ. SURAJIAH, M.PD	MED. PENGAJARAN	2018026702

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
206.	WIWIK AGUSTINANINGSIH, S.PD., M.PD.	MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA	2006089001
207.	DRS. SAMDANI, M.FIL.I	PERENC. SISTEM PAI	2003056902
208.	SYARIFAH SALMAH, M. PD. I	PENDIDIKAN IPS MI	2021038402
209.	DR. DINA HERMINA, M.PD	STATISTIK PENDIDIKAN	2009026801
210.	DR. HJ. NURIL HUDA, M.PD	MET. PEN.	2029046001
211.	DRS. M. RAMLI, M.PD	MED. TEK. PEMBELAJARAN	2001046601
212.	ITA, S.PD., M.PD.	PERENC. PEMBELAJARAN BIOLOGI	2010049001
213.	HARIYANTO, S.E., M.M	AKUNTANSI	2027107901
214.	PUJI SRI RAHAYU, MA	BAHASA INGGRIS	2018017702
215.	DR. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, M.AG	FILSAFAT ISLAM	2007107702
216.	DRA.HJ. SITI FARIDAH, M.AG	ILMU JIWA AGAMA	2029126401
217.	DRA. HJ. IKTA YARLIANI, M.PD	PSIKOLOGI UMUM	2013106701
218.	DRS. H. BAYANI, M.AG	PSIKOLOGI DAKWAH	2005086604
219.	AHMAD	FILSAFAT	2016117602
220.	DR. AHMAD SURIADI, MA,	PSIKOLOGI AGAMA	2004026201
221.	MAIMANAH, M.AG	HUBUNGAN ANTAR AGAMA	2021077303
222.	HUSNUL KHOTIMAH, M.AG.	ILMU PERBANDINGAN AGAMA	2024049201
223.	MUHAMMAD SANDI ROSYADI, MA.	PERBANDINGAN AGAMA	2018069301
224.	RIZA SAPUTRA, M.A.	PERBANDINGAN AGAMA	2125108902
225.	DWI ARINI ZUBAIDAH, M.H.	HTN	2010019601
226.	MUQARRAMAH, M.PD.I	PENDIDIKAN DASAR	2003018903
227.	YOKKE ANDINI, S.S., M.PD.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2006058102
228.	MUHAMMAD RIDHA, S.PD., M.PD.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2026069201
229.	DRS. M. HASBY, M.KOM	TEKNOLOGI INFORMASI	2021086201
230.	MOH. IQBAL ASSYAUQI, S.PD.I., M.PD.	MEDIA PENGAJARAN	2006018301
231.	DRA. HJ. RUSDIANA HUSAINI, M.AG	MEDIA PENGAJARAN	2021046902
232.	FAJRANOR, S.PD., M.PD	MEDIA PEMBELAJARAN	2026039101
233.	SARI INDRIYANI, S.PD., M.PD.	MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI	2021019001
234.	NINA NURMASARI, S.PD., M.PD.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2003028804
235.	DYAH AGENG PRAMESTY KOENARSO, S.PD., M.PD.	PEMBLJN. SAINS & INFORMATIKA ANAK USIA DINI	2018099101
236.	DR. MUHAMAD SABIRIN, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	2010047602
237.	RAHMILA MURTIANA, SS. MA	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2030077103
238.	DR. H. AHMAD MUJAHID, MA	MANAHIJUL MUFASSIRIN	2021017801
239.	FARIHATNI MULYATI, S.AG., M.HI	TAFSIR	2013117002
240.	HJ. MARIYATUL NORHIDAYATI RAHMAH	RETORIKA	2003087001
241.	NAHED NUWAIRAH, S.AG, M.H.I	MET. DAKWAH	2008027501
242.	TAMJIDNOR, S.AG, M.PD..I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2028036901
243.	DRS. H. MUHAMMAD YUSUF, M. FIL. I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2003046702
244.	RAIHANAH, S.PD.I, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2020067903

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
245.	JAMAL SYARIF, M.AG.	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2024077603
246.	SURAWARDI, S.AG, M.AG	ILMU PEND. ISLAM	2002016801
247.	ZAINUDDIN, S.AG., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2014067301
248.	MUHAMMAD HARIS, M. KN	KENOTARIATAN	2017118601
249.	DRA. INNA MUTHMAINNAH, MA, PH.D	PEND. BAHASA ARAB	2024106903
250.	AHMAD ARIFIN, S.PD.I., M.PD.	MAHARAH AL-ISTIMA	2121058001
251.	MAHMUDAH, M. PD.I.	MATERI BAHASA ARAB MI	2021088701
252.	MUKHLIS ANSHARI, S.HUM., M.PD	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2111088301
253.	DR. SAIFUDDIN. A.H., MA	LINGUISTIK	2030056302
254.	KHAIRUNNISA, M. PDI	PEMBELAJARAN BAHASA & SASTRA INDONESIA MI	2026048601
255.	MUHAMMAD ADLI NURUL IHSAN, S.PD.I., M.PD.I.	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MI	2016068802
256.	ARMAH, SIP, M.SI	ILMU KOMUNIKASI	2013097401
257.	NAJLA AMALY, S.IKOM., M.MED.KOM	PUBLIC RELATION	2016079201
258.	M.NUR EFFENDI, S.AG., SS.,M.PD.I	ILMU PERPUSTAKAAN	2004036802
259.	ALVIAN IKHSANUL FATYA, S.PD., M.SI.	TADRIS KIMIA	2016069403
260.	RUSNADI, S.PD.I, M.PD.I	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2012127701
261.	FAQIH EL WAFI, SHI, M.S.I	FIKIH MUAMALAH	2023059003
262.	SA'ADAH, S.AG, MH	FIQH	2029057001
263.	DRA. HJ. FAUZIAH HAYATI, M.HI	ILMU FIQH	2021126302
264.	HASBULLAH, S.AG, MHI	FIQH	2024127702
265.	HJ. INAWATI MOHAMMAD JAINIE JARAJAP, MA	FIQH	2029087203
266.	H. MUKHSIN ASERI	FIKIH	2003046101
267.	ATIKA ZAHRA MAULIDA, S.H.I, M.S.I.	MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH	2013108801
268.	MUHAMMAD YULIAN MA'MUN, LC., M.M.	EKONOMI SYARIAH	
269.	DRA. RUSDIAH, M.PD.I	DIRASAH ISLAMIAH	2011096702
270.	DR. SITI AISYAH M.AG	DIRASAH ISLAMIAH	2009057201
271.	NAJMINNUR HASANATUN NIDA, S.PD.I., M.PD.I.	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2019038501
272.	NOOR HIDAYATI, S.PD., M.PD.	KONSEP DASAR IPS SD/MI	2021049003
273.	DRS. RUSLAN, M.AG	TAFSIR	2002056601
274.	DR. WAHYUDIN, M.SI	MET. PENELITIAN RISET	2012036301
275.	DR. FAHMI HAMDY, LC., MA.	USHUL FIQH	2009127304
276.	SARMIJI, S.AG., MHI.	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2021126601
277.	DRS. H. ILHAM, MAP	BP. AGAMA ISLAM	2013086603
278.	SITI SHALIHAH, S.PD., M.S	ISLAM DAN SAINS	2011047502
279.	NAHDIA NAZMI, S.H.I., M.H.	HKI	2004049104
280.	RAHMILA MURTIANA, SS. MA	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2030077103
281.	H. MUHAMMAD SYAMSUDIN NOOR, MA	PEND. BAHASA ARAB	202407702
282.	DR. FAISAL MUBARAK, LC., MA	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2006078002
283.	DR. HJ. SALAMAH, M.PD	PENGEMBANGAN KURIKULUM	2015096802
284.	ANITA ARIANI, S.AG, M.PD.I	ETIKA DAKWAH	200603761
285.	FAHRIANSYAH, S. AG, M.AG	DAKWAH	2016047003

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
286.	M. MABRUR, LC., M.AG	KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	2028066801
287.	ANA RIZKA MASHUD, M.IP	ILMU PERPUSTAKAAN	2010048702
288.	NOVITA ALFINURI, B.SC., M.A.	EKONOMI SYARIAH	
289.	M. NOOR FUADY, M.AG	PENDIDIKAN AQIDAH	2007067402
290.	DR. MAKHERUS SHOLEH, M.PD	SKI MI/ MANAJEMEN PENDIDIKAN	2018088801
291.	MUHAMMAD RIF'AT, S.AG, M.AG	TEKNIK BERPIDATO	2015087202
292.	RIZKI NOOR HAIDA,S.PSI.,M.PD.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2027108502
293.	RISQIATUL HASANAH, M. SOS	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2017058701
294.	DRA. RAIHANATUL JANNAH, M.PD	BIMBINGAN PENYULUHAN	2001126902
295.	NADZMI AKBAR, S. PD, M. PD.I.	BIMBINGAN DAN KONSELING	2008027501
296.	MUNSYI, M.T.	TEKNIK INFORMATIKA	2021048904
297.	ASPIYA AZIZA, S.PD., M.PD.	PENGEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI	2001098601
298.	DRS. AHMAD RIJALI, M.PD	BAHASA INDONESIA	2019026802
299.	KHAIRUNNISA, S.PD., M. PD.	ILMU PENGETAHUAN ALAM MI	2005058201
300.	NOR IZATIL HASANAH, S.PD., M.PD	PEND. ANAK USIA DINI	2004059001
301.	HARDIYANTI PRATIWI, S.PD.I., M.PD	PEND. ANAK USIA DINI	2030058901
302.	MURNIYANTI ISMAIL, S.PD., M.PD.	PEND. ANAK USIA DINI	2030066501
303.	MUHAMMAD IRFAN ISLAMY, M.PD	PENDIDIKAN ILMU SOSIAL	2025108701
304.	HURIYAH, S.PD., M.PD.	PEMBELAJARAN IPS SD/MI	2009099001
305.	NAJIMATUL ILMIYAH, S.PD., M.PD.	STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI	2008118601
306.	ISTIQAMAH, M.PD	PENDIDIKAN BIOLOGI	2021049102
307.	FEBRIANAWATI YUSUP, M.PD	PENDIDIKAN BIOLOGI	2004029002
308.	IRMA RAHMAWATI, M.PD	PENDIDIKAN FISIKA	2023109201
309.	HAMDAN MAHMUD	HUKUM ISLAM	2005126702
310.	SUPIAN SAURI., S.E.I., M.E.	EKONOMI SYARIAH	2105039204
311.	DRS. HASBULLAH, M.SI	SEJ. PENDIDIKAN ISLAM	2003046701
312.	LAILA RAHMAWATI	ILMU PERPUSTAKAAN	2003107201
313.	DR. AHMAD JUHAIDI, S.AG, M.PD.I	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2018027601
314.	DR. H. HUSNUL YAQIN, M.ED	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2031036602
315.	RIMAYANTI, SE., M.M.	PENGANTAR MANAJEMEN	2021108701
316.	JUAIRIAH, S.PD.I., M.HUM	MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	2008068403
317.	IKA IRAYANA, S.PD.I, M.PD	MANAJEMEN PAUD	2004107903
318.	ELIDA MAHRIANI, S.E.I., M.M.	MANAJEMEN	2030108602
319.	NAURIATUL MUHARRAMAH, S.E.I, M.PD.I.	MANAJEMEN KEWIRUSAHAAN PENDIDIKAN	2028098601
320.	RAHMI YUNINGSIH PUTERI, MM	MANAGEMENT	2008048602
321.	DR. ADI ANSARI, M.PD.I.	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2101028701
322.	SRI ANAFARHANAH, MSI.	MANAJEMEN BISNIS	2011098901
323.	ABDUL HAFIZ, S.S.H.I., M.H.I	FIQH	2018117801
324.	DRA. FITHRIANA SYARQAWIE, M.HI	FIQH MUNAKAHAT	2019116703
325.	DRA. HJ. NADIYAH, MH	FIQH MUNAKAHAT	2021076301
326.	FIRQAH ANNAJIYAH MANSYOROH, M.H	ILMU HUKUM	2023099102
327.	YUSUF ASYAHRI, S.E., M.E.	PENGANTAR ILMU EKONOMI	1124029101

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
328.	LUTPI SAHAL, S.H.I., M.S.I	EKONOMI SYARIAH	2021098101
329.	MIFTAH FARIDH, S.H.I., MHI	HUKUM ISLAM	2006088601
330.	MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT, M.SY	HUKUM KONTRAK SYARIAH	1128019101
331.	FAJRUL ILMI, S.PD.I., M.SY	HUKUM EKONOMI/BISNIS SYARIAH	2006128603
332.	TUTI HASANAH, S.E.I., MHI	REGULASI BISNIS SYARIAH	2010128702
333.	MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.E., M.H.	HTN	2003129401
334.	ARIF RAHMAN HAKIM, M.PD	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2017118301
335.	NORLAILA, M.AG., M.PD.	BAHASA ARAB	2017097101
336.	TAUFIQURRAHMAN, S.AG., M.ED	BAHASA ARAB	2020097401
337.	DR. WAHYUDDIN, M.PD.I	BAHASA ARAB	2008077702
338.	RAHMAT SHODIQIN	BAHASA ARAB	2022117704
339.	DR. AHMAD MURADI, M.AG	PEND. BAHASA ARAB	2008087802
340.	DR. FATWIAH NOOR, M.PD.	BAHASA ARAB	2124068501
341.	DRA. MARIANI, M.PD.I	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2002026001
342.	M. KAMIL RAMMA OENSYAR, S.PD.I., M.PD.	PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	2009018502
343.	FATHULLAH MUNADI	ISLAMIC STUDIES	2006027701
344.	DR. RAIDA ASFIHANA, M.PD.	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2030118301
345.	NUR ALFA RAHMAH, M.PD	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2029078801
346.	DRS. FASIH WIBOWO, M.SI	SOSIOLOGI AGAMA	2011036402
347.	AMAL FATHULLAH	FILSAFAT PENDIDIKAN	8982750022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 700 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, PENILAI/AESOR DAN PESERTA DINILAI/ASESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya pelaksanaan kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi dalam kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi Penilaian Beban Kerja Dosen dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PANITIA PELAKSANA, PENILAI/ASESOR DAN PESERTA DINILAI/ASESI PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Penilai/Asesor dan Peserta dinilai/Asesi bertugas:
1. Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 serta menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Penilai/Asesor bertugas menilai laporan Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan menyampaikan hasil penilaiannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Peserta/Asesi bertugas mengikuti uji assessmen kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan selesai.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 700 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JUNI 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, PENILAI/AESOR DAN PESERTA DINILAI/AESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Nama	Gol.	Jabatan
1.	H. Haris Faulidi Asnawi, M.Si	III	Ketua
2.	Imadduddin, MA	III	Sekretaris
3.	Abu Bakar, S.Ag., M.HI	IV	Anggota
4.	Dr. H. Muhdi, M.Ag.	III	Anggota
5.	Nani Hizriani, M.A.	III	Anggota
6.	Rahman Helmi, S.Ag., M.SI	III	Anggota
7.	Erwinsyah, M.Kom	III	Anggota
8.	Hadi Rustami	III	Anggota
9.	Aulia Akbar Setyogomo, S.kom	III	Anggota
10.	Rahmad Oktavianto, S.Kom	III	Anggota
11.	Lisa Liana, M.Pd.	-	Anggota
12.	Maulida Rezkia, S.Pd.	-	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 700 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JUNI 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, PENILAI/AESOR DAN PESERTA DINILAI/AESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DAFTAR PENILAI/AESOR
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	Asesor	NIRA	Gol
1.	Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag. M.Pd.I.	2214210081289420000	IV
2.	Dr. Ahmad Muradi, M. Ag.	2212210081025130000	IV
3.	Dr. Ahmad Salabi, M.Pd	2212210081026420000	III
4.	Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag	2210210080501129121	IV
5.	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I	2212210081024630108	III
6.	Dr. Dina Hermina, M.Pd.	2210210080502730110	III
7.	Dr. Fahmi, Lc., MA.	2212210081024730112	IV
8.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I.	2217210081484230791	III
9.	Dr. Faisal Mubarak, Lc., MA	2214210081292130125	IV
10.	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd	2213222141137225471	III
11.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.	2213210081110930127	III
12.	Dr. Hj. Halimatus Sakdiah, S.Ag., M.Si	2210210080505729103	IV
13.	Dr. H. Hidayat Ma'ruf, M. Pd.	2210210080501830124	IV
14.	Dr. Irfan Noor, M. Hum	2210210080504829118	IV
15.	Dr. Jalaluddin, M. Hum	2209210080139230066	IV
16.	Dr. M. Noor Fuady, S. Ag, M. Ag	2210210080506930789	IV
17.	Dr. M. Ramli, M.Pd.	2209210080140029106	IV
18.	Dr. Hj. Mila Hasanah, M. Ag.	2210210080507130109	IV
19.	Dr. Muhamad Sabirin, S.Pd., M.Si.	2210210080506330118	III
20.	Dr. Noor Alfulaila, S.Pd.I., M.Pd.	2214210081290130131	III
21.	Dr. Norhidayat S.Ag., MA.	2211210081151005925457	III
22.	Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd.	2210210080500729113	IV
23.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	2221210081682530067	III
24.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, S.Ag., M.Ag	2212210081025430114	III
25.	Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag. M. Ag	2210210080505030121	IV
26.	Dr. Raida Asfihana, S.Pd., M.Pd.,	2212210081025630129	IV
27.	Dr. Ridha Darmawaty M.Pd.	2216210081424528276	III
28.	Dr. Hj. Salamah, M. Pd	2210210080501230061	IV
29.	Siti Muflichah, M. Ag., M. Ed, Ph.D	2210210200610630790	III
30.	Dr. Syaugi M.A.	2211210081151005729115	IV
31.	Dr. Tarwilah, M.Ag	2209210080144529117	IV
32.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	2212210081024830059	IV
33.	Zainal Pikri M.Ag., MA., Ph.D	2212210081025230117	III
34.	Dr. Zaki Mubarak, SE, M.Si	22102110080506126924	IV
35.	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ,, M.A.	220921008014729104	IV
36.	Dr. H. Abd. Basir, M. Ag.,	2209210081151004829102	IV
37.	Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag	220921008044829112	IV
38.	Dr H. Ahmad Mujahid, MA	2210210080508830115	IV
39.	Dr Dr. Ahmad Syadzali, M.Hum, M.Hum	2210210080504629822	IV

NO	Asesor	NIRA	Gol
40.	Prof. Dr. H. Ahmadi, MH., M.Hum	220921008038129832	IV
41.	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA	220921008042729839	IV
42.	Prof. Dr. H Fathurrahman Azhari, M.HI	2209210080138429105	IV
43.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH.	2209210080138530126	IV
44.	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag	2210210080504530062	IV
45.	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed.	2209210080139030119	IV
46.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd.	220921008030231641	IV
47.	Dr. M. Daud Yahya, S.Ag, M.Ag	2213210081111230065	IV
48.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	2209210080139630122	IV
49.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.	220921008030429111	IV
50.	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	2218210081510030999	III
51.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M. Hum	2209210080140429821	IV
52.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum	2209210080139529116	IV
53.	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M. Ag.	2210210080505530116	IV
54.	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag.,M.Pd.	2210210080505830788	IV
55.	Dr. Nuryadin, M. Ag	2210210080508530063	III
56.	Dr. Raihanah, S.Pd.I, M.Ag.	2210210080508925458	III
57.	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA,	2210210080500329109	IV
58.	Dr. Sukarni, M.Ag.	2209210080143529120	IV
59.	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd.	2209210080143630130	IV
60.	Dr. Surawardi, S.Ag., M.Ag., M.Ag	2210210080504130792	IV
61.	Dr. H. Suriagiri, M.Pd	2209210080143730123	IV
62.	Dr. Taufiqurrahman, S. Ag, M. Ed.	2210210080506625483	III
63.	Dr. Wahyudin, M.SI	2209210080144829830	IV
64.	Dr. H. Hamdan, M.Pd.	2209210080138729108	IV
65.	Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.	2219210081683530068	III
66.	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.	2209210080141729107	IV
67.	Dr. Amelia Rahmaniah, M.H	22132100811110629119	IV
68.	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd	2214210081289529824	III
69.	Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag	2211210081113005030111	IV
70.	Dr. Hajiannor, M.Ag		IV
71.	Dr. Hilmi Mizani, M.Ag	2209210080138930128	IV
72.	Dr. M. Rusydi, M.Ag	2215210081393130107	IV
73.	Dr. Muhaimin, MA	2211210081132005230060	IV
74.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA	2209210080141129838	IV
75.	Dr. Inna Mutmainnah, MA	9912210081025317784	IV
76.	Dr. Ridha Fadillah, MA	2214210081289630113	III
77.	Dr. Saifuddin, M.Ag	2209210080142930120	III
78.	Prof. Dr. Zulfa Jamalie, M.Pd	2211210081142005529114	IV

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 700 TAHUN 2023
TANGGAL 23 JUNI 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, PENILAI/ASESOR DAN PESERTA DINILAI/ASESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DAFTAR PESERTA DINILAI/ASESI
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
1.	PROF. DR. H. A. FAHMI ARIEF, MA	AL-BALAGHAH	2013055301
2.	PROF. DR. H. SYAIFUDDIN SABDA, M.AG	ILMU PENDIDIKAN	2021065801
3.	PROF. ANI CAHYADI, M.PD.	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2030087601
4.	PROF. DR. H. RIDHAHANI FIDZI, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2030105501
5.	PROF. DR. H. ABDULLAH KARIM, M.AG	TAFSIR/ULUMUL QUR'AN	
6.	M. ADRIANI YULIZAR, S.AG., M.A.	BAHASA ARAB	2015067202
7.	DR. RIDHA DARMAWATY, M.PD.	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2026128301
8.	SYAIPUL HADI, SIP, A. MD, MA	ILMU KOMUNIKASI	2005126902
9.	HASNI NOOR, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2030037201
10.	RIF'AN SYAFRUDDIN, LC., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2022077204
11.	MUHDI, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2002087007
12.	GUSTI YASIR ARAFAT, S.S, MA	KOMUNIKASI	2012028301
13.	AFIFAH LINDA SARI, M. PD.	INTRODUCTION TO LINGUISTICS	2010118701
14.	DRS. SAADILLAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2020056401
15.	DRA. ANDI IRLINA, M.HUM	BAHASA INGGRIS	2001126904
16.	NANI HIZRIANI, S.PD	BAHASA INGGRIS	202711771
17.	SITI MUFLICHAH, M.AG., M.ED	BAHASA INGGRIS	2020087402
18.	DRA. NIDA MUFIDAH, M.PD	BAHASA INGGRIS	2014126501
19.	DR. RIDHA FADILLAH, M.ED	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2008117402
20.	HIDAYAH NOR, S.PD., M.PD.	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2024068802
21.	NURLAILA KADARIYAH, S.AG, M.PD	BAHASA INGGRIS	2018117002
22.	NOR ALFULAILA, S.PD., M.PD	BAHASA INDONESIA MI	2002098302
23.	HJ. NOOR MAULIDIYAH BT. JAILANI ABIN DULAH, MA.	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2004037802
24.	DR. MUHAIMIN, S.AG., MA	EKONOMI ISLAM	2017087402
25.	H. ABDUL GAFUR, L.PH., MA	ILMU EKONOMI	2002038101
26.	PATI MATU JAHRA, S.AG., M.SI	EKONOMI MAKRO ISLAM	2018047402
27.	YULIA HAFIZAH, MEI	EKONOMI ISLAM	2024077901
28.	ERISSA NILASARI, MP	EKONOMI	2028088401
29.	MUHAMMAD QOMARUDDIN, M.E.	EKONOMI ISLAM	2113038904
30.	DIFI DAHLIANA, S.E.I, M.E.I	EKONOMI SYARIAH	2029038502
31.	HARIS FAULIDI ASNAWI, LC., M.SI	EKONOMI ISLAM	2010047902

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
32.	JUMI HERLITA, M. SC.	MANAJ. BANK & LEMB. KEUANGAN ISLAM	2005128005
33.	MUHAMMAD NOVAL, SEI, SE, M.SI	AKUNTANSI SYARIAH	2031088903
34.	RADEN YANI GUSRIYANI, S.E., M.M.	SIPETSOS EKONOMI ISLAM	2028087101
35.	ILHAM AKBAR, M.KN	HUKUM EKONOMI	2020108601
36.	PROF. DR. H. M. HANAFIAH, M.HUM	TAFSIR	2005025901
37.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN BARNI, M.AG	TAFSIR (BAHASA ARAB)	2012116201
38.	PROF. DR. H. AHMAD KHAIRUDDIN, M.AG	ILMU HADITS	2010126902
39.	PROF. DR. HJ. MASYITHAH UMAR, M. HUM.	ILMU FIQIH	2013085501
40.	DRS. BASRIAN, M.FIL.I	TAFSIR	2020076101
41.	DR. HAIRUL HUDAYA, M.AG	HADIST	2023107501
42.	DR. M. DAUD YAHYA	TAFSIR	2010127302
43.	H. BADRIAN, S.AG, M.AG	TAFSIR AYAT AHKAM	2017077302
44.	DR. WARDANI, M.AG	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2011047301
45.	DRA. HJ. RUSDIYAH, M.H.I	SEJARAH HUKUM ISLAM	2018066701
46.	DR. ZAKI MUBARAK, SE., M.SI	AKUNTANSI SYARIAH	2031107701
47.	MUBARAK, MA	PSIKOLOGI UMUM	2001058001
48.	NURUL RAHMI, M. PD.	BIMBINGAN KONSELING	2027068801
49.	DR. TAUFIK HIDAYAT, M.KES., PSIKOLOG	PSIKOLOGI	2014058104
50.	MUH. FAJARUDDIN ATSNAN, M.PD.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	1104058701
51.	MAYANG GADIH RANTI, S.SI, M.PD	PENDIDIKAN MATEMATIKA	1107088701
52.	KHAIRIATUL MUNA, S.PD., M.PD	PENDIDIKAN KIMIA	2007129102
53.	IQBAL HAITAMI, ST., M.ENG.	PENDIDIKAN KIMIA	1114018601
54.	SITTI RAHMASARI, S.PD., M.PD	PENDIDIKAN FISIKA	2017049001
55.	LUTFIYANTI FITRIAH, M.PD	PENDIDIKAN FISIKA	2021049002
56.	SURYANDARI, S.PD., M.PD	PENDIDIKAN FISIKA	2010079001
57.	RINDA AZMI SAPUTRI, M.PD.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	1112029301
58.	MUH. NADIR, S.AG, M.PD.I	BAHASA ARAB	2017097702
59.	DRA. HJ. NOOR'AINAH, M.FIL.I	HADITS	2001016601
60.	DRA. HJ. RABIATUL ASLAMIAH, M.AG	HADITS	2028046001
61.	DRS. NISPAN RAHMI, M.AG	HADITS AHKAM	2001056701
62.	AKHMAD SAGIR, S.AG., M.AG., PH.D	ULUMUL HADIST	2017127101
63.	DRS. HM. ABDUH, MA	ULUMUL QUR'AN	2002056301
64.	H. IBNU ARABI, S.AG., M.AG	ULUMUL QUR'AN	2024047101
65.	DRA. MULYANI, M.AG.	ULUMUL QUR'AN	2010106801
66.	DR. H. ABDUL BASIR, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2004106801
67.	MUHAMMAD ARABIY, M.A.	HADITS	2001088602
68.	DR. HAMIDI ILHAMI, M.AG	TAFSIR	2019027302
69.	DRS. ABDUL SANI, M.PD	MANAJ. DAKWAH	2003056302
70.	RAHMAWATI, M.PD.SI	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2008118202
71.	DR. HJ. GUSTI MUZAINAH, SH, MH	ILMU HUKUM	2023026601
72.	IMAM ALFIANNOOR	MUQARANAH QAWANIN	2008017501
73.	AHMAD MUHAJIR, MA.	HUKUM TATA NEGARA	2011058202
74.	DR. MAHMUD YUSUF, M.SI	ILMU PERBANKAN	2026017901
75.	MUJIBUROHMAN, MA., PH.D	HUKUM PERDATA ISLAM	2028067203
76.	MUHAMMAD RIZALI, M.H	HUKUM BISNIS	2016018601

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
77.	DR. H. ANWAR HAFIDZI, LC., MA.HK	HUKUM ISLAM	2128078501
78.	RAHMAT FADILLAH, M.H.	HUKUM	2019079601
79.	H. NURIL KHASYTIN, LC., MA	ILMU POLITIK	2025028301
80.	DRA. HJ. NOORWAHIDAH, M.AG	USHUL FIQH	2025066101
81.	ANNISA SAYYID, M.SI.	AKUNTANSI SYARIAH	2026058301
82.	MUHAMMAD HIKAM, MA.EK.	EKONOMI SYARIAH	2016068404
83.	ISNY LELLYA, S.AG., M.AG	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2017027201
84.	DR. RIINAWATI, M.PD.	MANAGEMEN	2029018503
85.	DRS. MUHAMMAD YUSERAN, M.PD	MANAJ. PENDIDIKAN	2021026902
86.	H. MUHNIANSYAH ARASYID MAHANI, S.PD., M.PD	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2007016601
87.	DRS. H. SARKATI, M.AG	SUPERVISI PENDIDIKAN	2001075803
88.	ROHANA FARIDAH, SE, MM	MANAJEMEN	2027047802
89.	DEVI NOVIYANTI, M.M.	MANAJEMEN PEMASARAN	0925018702
90.	RESTU KHALIQ, M. M.	MANAJEMEN BANK & LEMBAGA KEUANGAN ISLAM	2014028601
91.	DR. AHMAD SALABI, M.PD	MANAJ. PEND. ISLAM	2011127202
92.	H. SAMSUNI, S.SOS., M.AP	ADMINISTRASI & SUPERVISI PENDIDIKAN	2021046002
93.	HELDA RAHMAWATI, S.SI., M.PD.	MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA	2028078902
94.	SHANTY KOMALASARI, M.PSI. PSIKOLOG	PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI	2015028302
95.	FAKHRIE HANIEF, S.TH.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2007048603
96.	SYAMSUNI, S.PD.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2008087705
97.	NAJIB IRSYADI, S.TH.I, M.HUM	ULUMUL QUR'AN	2016129001
98.	ALI MU'AMMAR ZAINAL ABIDIN, S.S.I., MA	ULUMUL QUR'AN	2009097903
99.	DR. DZIKRI NIRWANA, S.TH.I, M.AG	MET. PEN. HADITS	2027127801
100.	DR. RAHMAT SHOLIHIN, M.AG	ULUMUL QUR'AN	2011017302
101.	DRA. FARIDAH, M.H.I	ULUMUL QUR'AN	2007106101
102.	DR. SAIFUDDIN, M.AG	TAFSIR HADIS	2021087101
103.	FAHMI RIADY, S.TH.I., M.S.I	ILMU HADITS	2023027704
104.	HAFIZ MUBARAK, S.TH.I., M.PD.I	QUR'AN HADITS	2010058902
105.	HANAFI, S.TH.I., M.A.	IAT	2020099202
106.	SITI WAHDAH, SIP., M.IP	ILMU PERPUSTAKAAN	2010088701
107.	PROF. ZULFA JAMALIE, S.AG., M.PD., PH.D	ISLAM DAN BUDAYA LOKAL	2025057102
108.	PROF. DR. H. MUJIBURRAHMAN, MA	FENOMENOLOGI AGAMA	2009127102
109.	PROF. DR. H. M. FAHMI AL- AMRUZI, M.HUM	ILMU HUKUM	2001116102
110.	PROF. DR. HJ. JUAIRIAH, M.PD	BAHASA INDONESIA	2006016001
111.	DRS. HUMAIDY, M.AG	SEJARAH	2020106001
112.	MURSALIN, S.PD., M.PD.	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2022069201
113.	DRA. HJ. SHAPIAH, M.PD.I	SEJ. PERD. ISLAM	2019026501
114.	DRS. NOR IPANSYAH, M.AG	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2010026701
115.	DRA. HJ. MUDHIAH, M.AG	SKI	2030106502
116.	NUR FALIKHAH, M.SC	ILMU SOSIAL	2029108301
117.	SAMSUL RANI, S.AG, M.SI	KOMPOL & LINBUD	2010047003
118.	ANALISA FITRIA, S.PD.,M.SI	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2029038101
119.	MAHDIA FADHILA, M.PSI. PSIKOLOG	PSIKOLOGI	2002088701

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
120.	MUSFICHIN, S.SOS.I., MA	PSIKOLOGI	2024037901
121.	HELMA NURAINI, S. PSI., M.PD	PSIKOLOGI	2030087602
122.	ANWAR FUADI, M.A.	PENGANTAR PSIKOLOGI	2001038403
123.	WILLY RAMADAN, S.PD., M.S.I.	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2018048902
124.	IMADDUDDIN, M.A.	PSIKOLOGI SOSIAL	2025098202
125.	MIFTAHUL AULA SA'ADAH, S.PSI., M.PSI.,PSIKOLOG	PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN SPESIFIK	2004128701
126.	WIDIYA ARIS RADIANI, S.PSI., M.PSI., PSIKOLOG	TEORI TESTING DALAM BIMBINGAN	2004128503
127.	ERMALIANI, M.PD	BIMBINGAN KONSELING	2014088802
128.	MUFIDA ISTATI, M.PD.	BIMBINGAN KONSELING	2021078901
129.	MEYNINDA DESTIARA, S.PD., M.PD.	KEWIRAUSAHAAN BIOLOGI	2017129102
130.	MUSYARRAFAH, M.PD.I.	PENDIDIKAN DASAR	2003018901
131.	DR. HJ. RABIATUL ADAWIAH, M.AG	FILSAFAT AGAMA	2013047601
132.	DR. FATRAWATI KUMARI, M.HUM	FILSAFAT AGAMA	2009096801
133.	ZAINAL FIKRI, M.AG, PH.D	FILSAFAT AGAMA	2031017102
134.	DR. M. RUSYDI, M.AG	FILSAFAT UMUM	2003048002
135.	ANSHARULLAH, S.AG. M.FIL.I	FILSAFAT UMUM	2009067501
136.	NOOR HASANAH, S.PD.I., MA	PSIKOLOGI AGAMA	2018128402
137.	DR. HJ. HALIMATUS SAKDIAH, S.AG., M.SI	PSIKOLOGI AGAMA	2013047602
138.	DR. HIDAYAT MA'RUF, M.PD	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2030076901
139.	DRS. ARNI, M.FIL.I	ALIRAN KEPERCAYAAN	2011016301
140.	HUSAINI, S.PD.I., M.PD.I	PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM	2021118702
141.	NUR AENI SANJAYA, S.SOS., M.A.	BKPI	2021039503
142.	DINA APRILIA, M.PSI., PSIKOLOG.	ILMU PSIKOLOGI	1122048403
143.	PROF. DR. H. FATHURRAHMAN AZHARI, M.HI	USHUL FIQH	2009066001
144.	PROF. DR. H. AKH. FAUZI ASERI, MA	ILMU TAFSIR	2023125501
145.	PROF. DR. AHMADI HASAN, MH	HUKUM ISLAM	2006045801
146.	PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY, MA	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2014085601
147.	DR. SYAUGI MUBARAK, S.AG., MA	HUKUM	2006027001
148.	DR. HJ. HAYATUN NA'IMAH, M.HUM	HUKUM TATA NEGARA	2025057402
149.	DRA. HJ. WAHIDAH, MHI	HUKUM ISLAM/FIKIH MAWARIS	2027036701
150.	DRS. A. GAZALI, M.HUM	ILMU FIKIH	2005115801
151.	ZAINAL MUTTAQIN, M.AG.	FIQH JINAYAT	2002037702
152.	DR. H. SUKARNI, M.AG	USHUL FIQH	2017046301
153.	ANNISA MAHFUZAH, M.H	EKONOMI BISNIS	2110029303
154.	YULIA HAIRINA, M. PSI.	PSIKOLOGI	2018038401
155.	DR. H. JALALUDDIN, M.HUM	MET. PENELITIAN/HUKUM/HAM	2026116601
156.	DRA. ST. RAHMAH, M.AG	MET. PEN. DAKWAH	2012026802
157.	RAHMADI, S.AG., M.PD.I	MET. RISET	2010107401
158.	AHDA FITHRIANI, S.H.I., MHI.	PENGANTAR STUDI ISLAM	2020068802
159.	DRS. MURDAN, M.AG	MET. STUDI ISLAM	2004036601
160.	NORHIDAYAT, S.AG, MA	MET. STUDI ISLAM	2027087701
161.	SULAIMAN KURDI, S.AG., M.SI	MET. STUDI ISLAM	2016117101
162.	ASIKIN NOR, M.AG.	MET. STUDI	2018077204
163.	BASHORI, M.AG	METODOLOGI PENELITIAN TAFSIR	2001017003

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
164.	DRA. TARWILAH, M.AG	MET. PENGAJARAN AGAMA	2011126801
165.	NURUL HIMMAH, S.PD., M.PD.	KAPITA SELEKTA BIOLOGI	2028079102
166.	WARDATUN NADHIROH	TAFSIR	2114069001
167.	DIANA RAHMI, S.AG., M.H.	PERADILAN ISLAM	2014077202
168.	DRA. HJ. YUSNA ZAIDAH, MH	HUKUM AP. AGAMA	2012086703
169.	DRA. HJ. AMELIA RAHMANIAH, MH	HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA	2019057102
170.	DRA. NAIMAH, MH	PERADILAN ISLAM	2021056701
171.	H. BAHRAN, SH, MH	HUKUM ACARA	2005066101
172.	DR. H. AKHMAD SUKRIS SARMADI, S.AG, M.H	ILMU HUKUM	2013047103
173.	H. FUAD LUTHFI, S.AG, MH	PERADILAN ISLAM	2020087001
174.	ERGINA FARALITA, S.H.,M.H.	LEGAL DRAFTING	1105128801
175.	DR. HJ. MARIANI, S.H., M.AG	ILMU HUKUM	2004056602
176.	MUHAMMAD FAHMI NURANI, M.H.	HUKUM	2028129003
177.	ARIE SULISTYOKO, S.SOS, MH	ILMU POLITIK	2018017902
178.	HJ. ZULPA MAKIAH, M.AG	USHUL FIQH	2017097802
179.	DR. HJ. SESSI REWETTY RIVILLA, M.MPD	MATEMATIKA	2031105701
180.	HASBY ASSIDIQI, S.PD.M.SI	MATEMATIKA	2019108201
181.	MUHAMMAD AMIN PARIS, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	1114058102
182.	DR. H. YAHYA MOF, M.PD	EVALUASI PENDIDIKAN	2019096202
183.	YUSRAN FAUZI, S.PD.I., M.PD.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2004058203
184.	ARDIAN TRIO WICAKSONO, S.SI., S.PD., M.PD.	PENDIDIKAN KIMIA	2027068803
185.	RATNA KARTIKA IRAWATI, S.PD., M.PD.	KIMIA ORGANIK	2022108801
186.	EKO WAHYU NUR SOFIANTO, S.PD., M.PD.	PENDIDIKAN FISIKA	2023118501
187.	TRINING PUJI ASTUTIK, S.SI., S.PD., M.PD.	KIMIA ANALISTIK	2018058701
188.	FITRI NUR HIKMAH, S.PD.SI., M.PD.SI.	FISIKA MODERN	2019058901
189.	AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.PD., M.PD.	BIOSTATISTIKA	2001089201
190.	LATIFATURRAHMAH, M.SI	MATEMATIKA	2013038401
191.	MUHAMMAD IQBAL, S. TH.I., M.S.I	ILMU FILSAFAT	2006097702
192.	ABDUL HAKIM, S.AG., M.AG.	FILSAFAT	2002027501
193.	DR. HJ. MILA HASANAH, M.AG	FILSAFAT PENDIDIKAN	2011057202
194.	DR. IRFAN NOOR, S.AG., M.HUM.	FILSAFAT ILMU	2014047101
195.	HAJIANNOR, M.AG.	FILSAFAT UMUM	2019087201
196.	DR. AHMAD SYADZALI, S.AG., M.HUM	FILSAFAT	2001057202
197.	DR. SURIAGIRI, M.PD	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2009116303
198.	DR. SYAIFUL BAHRI DJAMARAH, M.AG	PSIKOLOGI BELAJAR	2001066101
199.	HARIS FADILLAH, S.PD, M.PD	PSIKOLOGI PEND	2003026801
200.	DR. BUDI RAHMAT HAKIM, S.AG., M.H.I	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2010047901
201.	SURYA EKA PRIYATNA, M. CS.	TEKNIK INFORMATIKA	2010037701
202.	AULIA AZIZA, S.AG, M.SI	SISTEM INFO. DAKWAH	202311722
203.	DR. H. HAMDAN, M.PD	PENGEMB. KURIKULUM	2005046603
204.	DR. HILMI MIZANI, M.AG	PERENC. PENGAJARAN	2015086101
205.	DRA. HJ. SURAJIAH, M.PD	MED. PENGAJARAN	2018026702

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
206.	WIWIK AGUSTINANINGSIH, S.PD., M.PD.	MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA	2006089001
207.	DRS. SAMDANI, M.FIL.I	PERENC. SISTEM PAI	2003056902
208.	SYARIFAH SALMAH, M. PD. I	PENDIDIKAN IPS MI	2021038402
209.	DR. DINA HERMINA, M.PD	STATISTIK PENDIDIKAN	2009026801
210.	DR. HJ. NURIL HUDA, M.PD	MET. PEN.	2029046001
211.	DRS. M. RAMLI, M.PD	MED. TEK. PEMBELAJARAN	2001046601
212.	ITA, S.PD., M.PD.	PERENC. PEMBELAJARAN BIOLOGI	2010049001
213.	HARIYANTO, S.E., M.M	AKUNTANSI	2027107901
214.	PUJI SRI RAHAYU, MA	BAHASA INGGRIS	2018017702
215.	DR. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, M.AG	FILSAFAT ISLAM	2007107702
216.	DRA.HJ. SITI FARIDAH, M.AG	ILMU JIWA AGAMA	2029126401
217.	DRA. HJ. IKTA YARLIANI, M.PD	PSIKOLOGI UMUM	2013106701
218.	DRS. H. BAYANI, M.AG	PSIKOLOGI DAKWAH	2005086604
219.	AHMAD	FILSAFAT	2016117602
220.	DR. AHMAD SURIADI, MA,	PSIKOLOGI AGAMA	2004026201
221.	MAIMANAH, M.AG	HUBUNGAN ANTAR AGAMA	2021077303
222.	HUSNUL KHOTIMAH, M.AG.	ILMU PERBANDINGAN AGAMA	2024049201
223.	MUHAMMAD SANDI ROSYADI, MA.	PERBANDINGAN AGAMA	2018069301
224.	RIZA SAPUTRA, M.A.	PERBANDINGAN AGAMA	2125108902
225.	DWI ARINI ZUBAIDAH, M.H.	HTN	2010019601
226.	MUQARRAMAH, M.PD.I	PENDIDIKAN DASAR	2003018903
227.	YOKKE ANDINI, S.S., M.PD.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2006058102
228.	MUHAMMAD RIDHA, S.PD., M.PD.	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2026069201
229.	DRS. M. HASBY, M.KOM	TEKNOLOGI INFORMASI	2021086201
230.	MOH. IQBAL ASSYAUQI, S.PD.I., M.PD.	MEDIA PENGAJARAN	2006018301
231.	DRA. HJ. RUSDIANA HUSAINI, M.AG	MEDIA PENGAJARAN	2021046902
232.	FAJRIANOR, S.PD., M.PD	MEDIA PEMBELAJARAN	2026039101
233.	SARI INDRIYANI, S.PD., M.PD.	MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI	2021019001
234.	NINA NURMASARI, S.PD., M.PD.	PENDIDIKAN MATEMATIKA	2003028804
235.	DYAH AGENG PRAMESTY KOENARSO, S.PD., M.PD.	PEMBLJN. SAINS & INFORMATIKA ANAK USIA DINI	2018099101
236.	DR. MUHAMAD SABIRIN, S.PD., M.SI.	MATEMATIKA	2010047602
237.	RAHMILA MURTIANA, SS. MA	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2030077103
238.	DR. H. AHMAD MUJAHID, MA	MANAHIJUL MUFASSIRIN	2021017801
239.	FARIHATNI MULYATI, S.AG., M.HI	TAFSIR	2013117002
240.	HJ. MARIYATUL NORHIDAYATI RAHMAH	RETORIKA	2003087001
241.	NAHED NUWAIRAH, S.AG, M.H.I	MET. DAKWAH	2008027501
242.	TAMJIDNOR, S.AG, M.PD..I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2028036901
243.	DRS. H. MUHAMMAD YUSUF, M. FIL. I	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2003046702
244.	RAIHANAH, S.PD.I, M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2020067903

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
245.	JAMAL SYARIF, M.AG.	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2024077603
246.	SURAWARDI, S.AG, M.AG	ILMU PEND. ISLAM	2002016801
247.	ZAINUDDIN, S.AG., M.AG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2014067301
248.	MUHAMMAD HARIS, M. KN	KENOTARIATAN	2017118601
249.	DRA. INNA MUTHMAINNAH, MA, PH.D	PEND. BAHASA ARAB	2024106903
250.	AHMAD ARIFIN, S.PD.I., M.PD.	MAHARAH AL-ISTIMA	2121058001
251.	MAHMUDAH, M. PD.I.	MATERI BAHASA ARAB MI	2021088701
252.	MUKHLIS ANSHARI, S.HUM., M.PD	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2111088301
253.	DR. SAIFUDDIN. A.H., MA	LINGUISTIK	2030056302
254.	KHAIRUNNISA, M. PDI	PEMBELAJARAN BAHASA & SASTRA INDONESIA MI	2026048601
255.	MUHAMMAD ADLI NURUL IHSAN, S.PD.I., M.PD.I.	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MI	2016068802
256.	ARMIAH, SIP, M.SI	ILMU KOMUNIKASI	2013097401
257.	NAJLA AMALY, S.IKOM., M.MED.KOM	PUBLIC RELATION	2016079201
258.	M.NUR EFFENDI, S.AG., SS.,M.PD.I	ILMU PERPUSTAKAAN	2004036802
259.	ALVIAN IKHSANUL FATYA, S.PD., M.SI.	TADRIS KIMIA	2016069403
260.	RUSNADI, S.PD.I, M.PD.I	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2012127701
261.	FAQIH EL WAFI, SHI, M.S.I	FIKIH MUAMALAH	2023059003
262.	SA'ADAH, S.AG, MH	FIQH	2029057001
263.	DRA. HJ. FAUZIAH HAYATI, M.HI	ILMU FIQH	2021126302
264.	HASBULLAH, S.AG, MHI	FIQH	2024127702
265.	HJ. INAWATI MOHAMMAD JAINIE JARAJAP, MA	FIQH	2029087203
266.	H. MUKHSIN ASERI	FIKIH	2003046101
267.	ATIKA ZAHRA MAULIDA, S.H.I, M.S.I.	MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH	2013108801
268.	MUHAMMAD YULIAN MA'MUN, LC., M.M.	EKONOMI SYARIAH	
269.	DRA. RUSDIAH, M.PD.I	DIRASAH ISLAMIAH	2011096702
270.	DR. SITI AISYAH M.AG	DIRASAH ISLAMIAH	2009057201
271.	NAJMINNUR HASANATUN NIDA, S.PD.I., M.PD.I.	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2019038501
272.	NOOR HIDAYATI, S.PD., M.PD.	KONSEP DASAR IPS SD/MI	2021049003
273.	DRS. RUSLAN, M.AG	TAFSIR	2002056601
274.	DR. WAHYUDIN, M.SI	MET. PENELITIAN RISET	2012036301
275.	DR. FAHMI HAMDI, LC., MA.	USHUL FIQH	2009127304
276.	SARMIJI, S.AG., MHI.	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2021126601
277.	DRS. H. ILHAM, MAP	BP. AGAMA ISLAM	2013086603
278.	SITI SHALIAH, S.PD., M.S	ISLAM DAN SAINS	2011047502
279.	NAHDIA NAZMI, S.H.I., M.H.	HKI	2004049104
280.	RAHMILA MURTIANA, SS. MA	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2030077103
281.	H. MUHAMMAD SYAMSUDIN NOOR, MA	PEND. BAHASA ARAB	202407702
282.	DR. FAISAL MUBARAK, LC., MA	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2006078002
283.	DR. HJ. SALAMAH, M.PD	PENGEMBANGAN KURIKULUM	2015096802
284.	ANITA ARIANI, S.AG, M.PD.I	ETIKA DAKWAH	200603761
285.	FAHRIANSYAH, S. AG, M.AG	DAKWAH	2016047003

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
286.	M. MABRUR, LC., M.AG	KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	2028066801
287.	ANA RIZKA MASHUD, M.IP	ILMU PERPUSTAKAAN	2010048702
288.	NOVITA ALFINURI, B.SC., M.A.	EKONOMI SYARIAH	
289.	M. NOOR FUADY, M.AG	PENDIDIKAN AQIDAH	2007067402
290.	DR. MAKHERUS SHOLEH, M.PD	SKI MI/ MANAJEMEN PENDIDIKAN	2018088801
291.	MUHAMMAD RIF'AT, S.AG, M.AG	TEKNIK BERPIDATO	2015087202
292.	RIZKI NOOR HAIDA, S.PSI., M.PD.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2027108502
293.	RISQIATUL HASANAH, M. SOS	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2017058701
294.	DRA. RAIHANATUL JANNAH, M.PD	BIMBINGAN PENYULUHAN	2001126902
295.	NADZMI AKBAR, S. PD, M. PD.I.	BIMBINGAN DAN KONSELING	2008027501
296.	MUNSYI, M.T.	TEKNIK INFORMATIKA	2021048904
297.	ASPIYA AZIZA, S.PD., M.PD.	PENGEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI	2001098601
298.	DRS. AHMAD RIJALI, M.PD	BAHASA INDONESIA	2019026802
299.	KHAIRUNNISA, S.PD., M. PD.	ILMU PENGETAHUAN ALAM MI	2005058201
300.	NOR IZATIL HASANAH, S.PD., M.PD	PEND. ANAK USIA DINI	2004059001
301.	HARDIYANTI PRATIWI, S.PD.I., M.PD	PEND. ANAK USIA DINI	2030058901
302.	MURNIYANTI ISMAIL, S.PD., M.PD.	PEND. ANAK USIA DINI	2030066501
303.	MUHAMMAD IRFAN ISLAMY, M.PD	PENDIDIKAN ILMU SOSIAL	2025108701
304.	HURIYAH, S.PD., M.PD.	PEMBELAJARAN IPS SD/MI	2009099001
305.	NAJIMATUL ILMIYAH, S.PD., M.PD.	STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI	2008118601
306.	ISTIQAAMAH, M.PD	PENDIDIKAN BIOLOGI	2021049102
307.	FEBRIANAWATI YUSUP, M.PD	PENDIDIKAN BIOLOGI	2004029002
308.	IRMA RAHMAWATI, M.PD	PENDIDIKAN FISIKA	2023109201
309.	HAMDAN MAHMUD	HUKUM ISLAM	2005126702
310.	SUPIAN SAURI., S.E.I., M.E.	EKONOMI SYARIAH	2105039204
311.	DRS. HASBULLAH, M.SI	SEJ. PENDIDIKAN ISLAM	2003046701
312.	LAILA RAHMAWATI	ILMU PERPUSTAKAAN	2003107201
313.	DR. AHMAD JUHAIDI, S.AG, M.PD.I	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2018027601
314.	DR. H. HUSNUL YAQIN, M.ED	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2031036602
315.	RIMAYANTI, SE., M.M.	PENGANTAR MANAJEMEN	2021108701
316.	JUAIRIAH, S.PD.I., M.HUM	MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	2008068403
317.	IKA IRAYANA, S.PD.I, M.PD	MANAJEMEN PAUD	2004107903
318.	ELIDA MAHRIANI, S.E.I., M.M.	MANAJEMEN	2030108602
319.	NAURIATUL MUHARRAMAH, S.E.I, M.PD.I.	MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN	2028098601
320.	RAHMI YUNINGSIH PUTERI, MM	MANAGEMENT	2008048602
321.	DR. ADI ANSARI, M.PD.I.	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2101028701
322.	SRI ANAFARHANAH, MSI.	MANAJEMEN BISNIS	2011098901
323.	ABDUL HAFIZ, S.S.H.I., M.H.I	FIQH	2018117801
324.	DRA. FITHRIANA SYARQAWIE, M.HI	FIQH MUNAKAHAT	2019116703
325.	DRA. HJ. NADIYAH, MH	FIQH MUNAKAHAT	2021076301
326.	FIRQAH ANNAJIYAH MANSYOROH, M.H	ILMU HUKUM	2023099102
327.	YUSUF ASYAHRI, S.E., M.E.	PENGANTAR ILMU EKONOMI	1124029101

No	Nama Dosen	Bidang Keahlian	NIDN
328.	LUTPI SAHAL, S.H.I., M.S.I	EKONOMI SYARIAH	2021098101
329.	MIFTAH FARIDH, S.H.I., MHI	HUKUM ISLAM	2006088601
330.	MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT, M.SY	HUKUM KONTRAK SYARIAH	1128019101
331.	FAJRUL ILMI, S.PD.I., M.SY	HUKUM EKONOMI/BISNIS SYARIAH	2006128603
332.	TUTI HASANAH, S.E.I., MHI	REGULASI BISNIS SYARIAH	2010128702
333.	MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.E., M.H.	HTN	2003129401
334.	ARIF RAHMAN HAKIM, M.PD	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2017118301
335.	NORLAILA, M.AG., M.PD.	BAHASA ARAB	2017097101
336.	TAUFIQURRAHMAN, S.AG., M.ED	BAHASA ARAB	2020097401
337.	DR. WAHYUDDIN, M.PD.I	BAHASA ARAB	2008077702
338.	RAHMAT SHODIQIN	BAHASA ARAB	2022117704
339.	DR. AHMAD MURADI, M.AG	PEND. BAHASA ARAB	2008087802
340.	DR. FATWIAH NOOR, M.PD.	BAHASA ARAB	2124068501
341.	DRA. MARIANI, M.PD.I	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2002026001
342.	M. KAMIL RAMMA OENSYAR, S.PD.I., M.PD.	PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	2009018502
343.	FATHULLAH MUNADI	ISLAMIC STUDIES	2006027701
344.	DR. RAIDAH ASFIHANA, M.PD.	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2030118301
345.	NUR ALFA RAHMAH, M.PD	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2029078801
346.	DRS. FASIH WIBOWO, M.SI	SOSIOLOGI AGAMA	2011036402
347.	AMAL FATHULLAH	FILSAFAT PENDIDIKAN	8982750022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN